

AQSH TASHQI SIYOSATIDA MISOLIDA RAQAMLI DIPLOMATIYANING ILK SHAKLLANISH BOSQICHI

Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi,

Izzatullayev Bobirjon Izzatullayevich

email: izzatbobur@gmail.com

“Raqamli diplomatiya” atama sifatida ilk bor 1996 yil AQSHda “Washington Files” onlayn nashrida qo'llanilgan edi.¹ Keyinchalik mazkur terminning AQSHdagi boshqa gazeta, jurnal, radio va televideniyalarda keng qo'llanila boshlanishi uning ommalashuviga olib kela boshladi.

Raqamli diplomatiya vujudga kelgunga qadar AQSH tashqi siyosatida ijtimoiy diplomatiya anchagina dolzarb edi. Agarda bugungi kunda raqamli diplomatiyani olib borishda asosiy tashkilot AQSH Davlat Departamenti bo'lsa, ijtimoiy diplomatiya bilan 1953-1999-yillarda AQSH axborot agentligi shug'ullangan edi. 1999 yilda ushbu agentlik tugatilib, uning vazifalari Davlat Departamentiga yuklatildi, natijada ijtimoiy diplomatiyani raqamlashtirishda yangi bosqich boshlanadi.

2001 yil 11 sentyabr voqealari AQSHni o'z tashqi siyosatida jadal o'zgarish qilishga va hali rasmiy hujjatlarda qayd etilmagan raqamli diplomatiya asoslarini yanada mustahkamlashga olib keldi. O'sha paytlarda Jorj Bush administratsiyasi ijtimoiy diplomatiya sohasida yangi tashabbuslar ishlab chiqishadi. SHunday loyihalardan biriga, bo'lajak tashqi siyosiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun radio, televideniya, Internet, bosma nashrlar va propaganda dasturlari uchun 12 million dollar ajratadi. Undan ko'zlagan maqsad AQSH o'z tashqi siyosatini olib

¹ И. Подберезкин. Цифровая дипломатия в качестве средства стратегического сдерживания, <http://eurasian-defence.ru/?q=node/38995>. Сурма И.В. Цифровая дипломатия в пространстве мировой политики, www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/006_internetpolitika_surmaiv.pdf, Сурма И.В. Цифровая дипломатия в мировой политике. Государственное управление. Электронный вестник, выпуск № 49. Апрель 2015г., Н.Цветкова. Программы Web 2.0 в публичной дипломатии США. США И КАНАДА: экономика, политика, культура, №3, 2011, С- 109-122.

borishda tayanch bo'lish uchun arab va islom dunyosida kommunikatsiya kanallarini yaratish edi.

Ishlab chiqilgan loyihaga ko'ra, arab yoshlari bilan muloqot o'rnatish uchun "Hi" jurnali(2003) va uning internet sahifasi, Amerika ovozing an'anaviy yangiliklarni berib borish uslubidan farqli bo'lgan "Sawa"(2002) radiosi ishga tushirildi. Unda arab musiqalari bilan birgalikda amerika pop musiqalari ham berilib boriladigan bo'ldi. 2004-yilda esa Al-Jazeyera va Al-Arabiyaqa qarshi o'laroq arab tilidagi Al-Hurra sun'iy yo'ldosh televizion kanali ishga tushirildi.²

2002 yilda Davlat Departamentida Internet-diplomatiya masalalari bo'yicha 6 kishidan iborat ilk ishchi guruh tashkil etiladi. 2003 yilda esa ushbu guruh negizida e-diplomatiya bo'limi (Office of e-Diplomacy) tashkil etiladi. Mazkur bo'limning vazifasi axborot texnologiyalari ta'minoti edi.

Umuman olganda 2001-2004 yillarda AQSH tashqi siyosatidagi amalga oshirilgan yuqoridagi ishlar ko'zlangan natija bermadi. Bunga sabab sifati AQSH tomonidan tanlangan auditoriyani yaxshi o'rganilmaganligida edi. Arablarning madaniyati, turmush tarzi va mentalitetini hisobga olmasdan AQSH tomonidan amalga oshirilgan turli targ'ibotlar va axborotlarni mintaqada tarqatish anti-amerika kayfiyatini keltirib chiqardi.

2005 yilda Jorj Bush Karen Hyuzni Davlat kotibining ijtimoiy diplomatiya bo'yicha o'rinbosari etib tayinladi. Dastlab, K.Hyuz asosiy vazifa etib dunyoda AQSH bo'yicha tasavvurlarni yaxshilash va Yaqin SHarqqa sayohat qilib, ularning AQSH bo'yicha qarashlarini o'rganishni belgilaydi.

AQSH tashqi siyosatida axborot va kommunikatsiya texnologiyalarni faollashtirish siyosati orqali vujudga kelayotgan raqamli diplomatiya asoslarini mustahkamlab bordi.

2005 yilga kelib SIPRNET (maxfiy ma'lumotlarni uzatish uchun) va OSIS (ochiq tarmoqlar) tizimlariga uzluksiz ulanish ta'minlandi, serverlar yagona

² R.S. Zaharna Battles to Bridge US strategic communication after 9/11. US 2010 -p.2

tizimga birlashtirildi, asosiy diplomatik boshqarmalarning veb-saytlari dasturlari tugallandi, elektron pochta manzillari global tarmoqqa integratsiya qilindi, boshqarma bo'linmalari faoliyati samaradorligini oshirish dasturlari joriy etildi hamda xodimlar malakasini oshiriladi.

Soha yetakchi olimlardan biri I.Manor raqamli diplomatiya 2006-2007 yillarda paydo bo'ldi deya ta'kidlaydi. Uning isbotida sifatida 2006 yilda Davlat Departamentida axborot-targ'ibot guruhi (US digital outreach team) va SHvetsiya virtual elchixonasini (Second Life) tashkil etilganini keltirib o'tadi.³

SHuningdek, 2006-2007 yillar davomida Davlat Departamentidan tashqari, Markaziy razvedka boshqarmasi, Mudofaa vazirligi va AQSH Xalqaro taraqqiyot agentligida (USAID) xorijiy Internet auditoriya shug'ullanadigan, mahalliy va xalqaro ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, muloqotlarni tahlil etadigan 15 dan ortiq bo'limlar tashkil etiladi. Keyinchalik bunday bo'limlar soni ortib bordi.

AQSHning raqamli infrastrukturasi boshqa davlatlar bilan qiyoslanganda farqi katta edi. SHu sababli dastlab, raqamli diplomatiyani olib borishda ba'zi qiyinchiliklarga duch keladi. O'sha paytlardagi Davlat kotibi Kondoliza Rays mazkur masala bilan shug'ullanadi. Xususan, birgina infratuzilmaning o'zi yetarli emasligi, rivojlanishning barqarorlashuvi va bir xilligini ta'minlash uchun tegishli demokratik institutlar zarurligi ayon bo'ldi. Bunday sharoitda raqamli infrastruktura tafovutini kamaytirish, aloqa tarmoqlarini kengaytirish va operatsiyalarni standartlashtirish zarur edi.

2007 yildan boshlab chet mintaqalarda infrastrukturani barpo etishda mazkur hududlarda ishlaydigan kadrlarni o'qitish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan, AQSHdan tashqari hududlarda minimal resurslar va xodimlarga ega bo'lgan kichik konsullik bo'linmalari tashkil etildi. Ular viza berish huquqiga ega bo'lmagan, ammo chekka hududlarni markaz bilan bog'lash uchun texnik aloqa vositalari bilan yaxshi jihozlangan muhim ma'lumotlarni uzatish bo'linmalari edi.

³ Ilan Manor. The Digitalization of Diplomacy: Toward Clarification of a Fractured Terminology. DigDiploROx Working Paper No 2 (Jan 2018)

Bundan tashqari e-diplomatiya bo'limi tomonidan AQSHning siyosatini mezbon davlatlarga to'g'ri tushuntiradigan saytlar ishga tushiriladi. SHuningdek, diplomatlarning internet va tizim resurslariga kirishini osonlashtirish bo'yicha bir qator tashabbuslar taklif etildi. Xususan, Diplopedia (*Diplopedia*) ichki ma'lumotlar bazasi, bo'limlar va alohida xodimlar o'rtasida tezroq va ishonchli aloqa o'rnatish maqsadida "Yo'lak" (*Corridor*) ichki platformasi ishga tushiriladi, hozirda va kelajakdagi diplomatlarni maxsus o'qitadigan – "Virtual talabalarning tashqi xizmati" (*Virtual Student Foreign Service*) dasturi yaratildi. Diplomatik vosita sifatida simsiz texnologiyalar, mobil ilova va qurilmalar, moslashtirish audiovizual aloqa, VoIP, tarjima xizmatlari, aqlli qidiruv, ijtimoiy tarmoqlarni sinovdan o'tkazishga alohida e'tibor qaratildi.

2003-2007 yillarda paydo bo'lgan texnologik innovatsiyalar allaqachon Davlat departamenti tomonidan AQSH tashqi siyosati manfaatlarini ilgari surish vositasi sifatida jiddiy ko'rib chiqila boshlandi.

2008 yilda AQSH Davlat kotibi o'rinbosari J.Glassman yangi paydo bo'lgan "raqamli diplomatiya" bildirish uchun birinchi marta "ijtimoiy diplomatiya 2.0" tushunchasidan foydalanadi. SHuningdek, AQSH tashqi siyosati targ'ibot maydoni (*DiploNote*) sifatida blogosferani faollashtirish va ommalashtirish bo'yicha dastlabki qadamlar amalga oshiriladi. Ijtimoiy masalalar bo'yicha "Ochiq maydon" (*Opinion Space*) va ichki muloqot maydoni "SHtat jamiyatlari" (*Communities@State*) platformalari yaratildi.

Raqamli diplomatiya sohasida tadqiqotchi olim N.A.TSvetkova AQSH raqamli diplomatiyasi rivojlanishining uch bosqichini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, birinchi bosqichda 2009-2012 yillarni o'z ichiga olib, Davlat kotibi X.Klinton raqamli diplomatiya tushunchasini tanishtirdi va yangi loyihalarni ishga tushiriladi.⁴ Mazkur dasturlar J. Nay tomonidan tasvirlangan ijobiy imidj yaratish

⁴ Цветкова Н. А. Феномен цифровой дипломатии в международных отношениях и методология его изучения // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2020. № 2. С. 37-47.

va auditoriyani jalb qilish “raqamli yumshoq kuch” strategiyalariga asoslangan edi.⁵ Loyihalar asosiy vosita xorijlik aholi bilan muloqot qilish, umumiy raqamli platformalarda qo’shma tadbirlarga jalb qilish, mediya yetakchilari bilan ishlash va ularni o’qitishga mo’ljallangan edi. Ishtirok etish nafaqat media muhitida, balki xalqaro masalalar bo’yicha ekspertlar orasida ham bo’ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ilan Manor. The Digitalization of Diplomacy: Toward Clarification of a Fractured Terminology. DigDiploROx Working Paper No 2 (Jan 2018)
2. Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N. Y.: Basic Books, 1990. 336 p.
3. R.S. Zaharna Battles to Bridge US strategic communication after 9/11. US 2010 –p.2
4. И. Подберезкин. Цифровая дипломатия в качестве средства стратегического сдерживания, <http://eurasian-defence.ru/?q=node/38995>.
5. Сурма И.В. Цифровая дипломатия в пространстве мировой ПОЛИТИКИ, www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/006_internetpolitika_surmaiv.pdf,
6. Н.Цветкова. Программы Web 2.0 в публичной дипломатии США. США И КАНАДА: экономика, политика, культура, №3, 2011, С- 109-122.
7. Цветкова Н. А. Феномен цифровой дипломатии в международных отношениях и методология его изучения // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2020. № 2. С. 37-47.

⁵ Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N. Y.: Basic Books, 1990. 336 p.

